

BUYUK DAHO IBN SINO

Raximjonova Ra'noxon Muhammadulla qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7722305>

Bu shaxs tafakkur olamining buyuk siymosi hisoblanadi. Yurtimizda bunday allomalar, shaxslar talaygina. Bunday tafakkur durdonalari to'g'risida yosh avlodga ma'lumot berish ham farz, ham qarz hisoblanadi. Ulug' allomalar, mutafakkirlar haqida qancha yozilsa ham kam. Ular to'g'risida asarlar yaratish ancha katta mas'uliyat talab etadi. Ulug' alloma haqida shu damgacha chop etilgan ilmiy kitoblar anchagina bor. Nafaqat O'zbekistonda balki, xorijiy davlatlarda bosilgan risolalar, yodnomalar, kitoblarning ko'lami undan ham ko'p. Mirkarim Osim Ibn Sinoni badiiy talqinda yoritishga harakat qilgan adiblardan. Buyuk daholar ozod, istiqloli buyuk, porloq O'zbekistonning davlat mustaqilligiga bir oddiy fuqaro sifatida o'z tarixiy asarlari bilan ma'lum darajada hissa qo'shgan. Zero, O'zbekiston qadimdan jahon madaniyati, ma'rifatiga qancha-qancha buyuk allomalarni yetkazib bergan buyuk yurtidir.

Adibning tarixiy asarlarini o'qiganimizda bir ajib his-tuyg'ular chulg'ab oladi. O'zga bir olamga tushib qolganday bo'lamiz. Asarlardagi badiiy to'qima o'z o'rnida davr haqiqatini teran ifoda etish uchun qo'llangan. Badiiy to'qima imkoniyatlarisiz o'sha davr, ya'ni alloma yashagan muhit, tarixiy shaxslar siymosini obrazini to'laqonli tarzda ifoda etib bo'lmaydi. To'qima badiiy asarni ta'sirli chiqishiga imkon beradi. Xo'sh, Ibn Sino tarixiy shaxsini asarlardagi haqiqati va badiiy to'qimasini qaysi o'rinlarda ko'rishimiz mumkin.

Avvalo, buyuk siymoni oilaviy hayotini haqiqatlar sirasiga kiritamiz. Chunki, oilasi, hayoti haqida allomani o'zidan yozib olingan ma'lumotlar va shogirdi Juzjoniy tomonidan keltirilgan ma'lumotlar orqali bu ma'lumotlarni haqiqatlar deb ayta olamiz. Tarixdagi bosqinlar orqali ham mutafakkir to'g'risida haqiqatlar oydinlashadi. Olimning asarlarini yozilish tarixini ham, barcha yozgan asarlarini ham olsak bo'ladi. Olimning yurtma-yut kezugan sargardonliklari, tanishgan olimlar, mutafakkirlar bularning barchasini olimning umumiy holatdagi haqiqatlari desak mubolag'a bo'lmaydi.

Asarni badiiyatini oshirish maqsadida to'qima obrazlar, voqealar keltirilgan. To'qima obrazlar orqali yana bir ulug' mutafakkir shaxsiyati yuqori darajada ochib berilgan. Olim Sino yunon faylasufi Arastuning "Mobadat Tabia" kitobini ko'p bora o'qib, mag'zini chaqa olmaydi. Qirq marotaba o'qilgan kitob natijada yod bo'lib ketadi. Oradan vaqtlar o'tib, kitobfurush tomonidan unga shunday kitob taqdim etiladiki, bu kitob bilan butun bir sirlarni ochganday bo'ladi.

Kitobni kitobfurushga sotgan ayol to'qima obraz sifatida berilgan. Ayol nochorlikdan qimmatini yuksak darajadagi kitobni sotishga majbur bo'lgan. Kitob Abu Nasr Forobiyning faylasuf Arastuning kitobiga sharhi edi. Vaholanki, bu kitob allomaning qo'liga kelib tushadi. Ibn Sino orqali yurtimizda buyuk iste'dod egalari ko'p bo'lganligini ko'ramiz. Ya'ni Forobiydek ulug' mutafakkir shaxsiyati yuksak darajada ko'tarilgan. Bunday mutafakkir allomalar bilan faxrlansak arziydi. Ibn Sino yunon faylasufini asarini o'qib tushunmagan. Yangi olgan kitobi esa aynan ana shu kitobning sharhi edi. Bu kitob Olloh tomonidan yuksak bir ilohiy kuch, aql-idrok egasi bo'lgan Ibn Sino uchun noyob topilma edi.

Ulug' tabibning hayoti haqida yana bir voqeani ko'rsak. Olimni kuchli bilim va qobiliyatga ega ekanligidan shubha qilgan shaxslar uni sehr bilan shug'ullanadi, kofir deya tuhmat balosini yog'diradilar. Lekin Ibn Sino bunday gaplarga parvo ham qilmay ijod etishda davom etadi. Adib Mirkarim Osim asarni badiiyligini oshirish maqsadida tarixga yuzlangan holatda bir suhbatni kiritadi. Mo'ysafid va yigit suhbatini. Bu shaxslar zamonaning notinchligidan, yoshlarning o'zgarib ketganligidan, ular ilmi holni emas zamonaviy darslarni ko'p mutolaa qilayotganlaridan nolishar edi. Yoshlarning oldida Qur'oni Karim emas yangi ilmlar ya'ni kofirlarning kitoblari turibdi deya suhbatlashar edilar. Ular olim kutubxonadan qaytayotganda uni suhbatga tortadi. Tolibi ilmga ma'rifat darvozalari ochilganidan g'azablanar edilar. Ibn Sino bilan musulmonlar, Qur'oni Karim to'g'risida munozara olib boradilar. Bunday holatda Ibn Sino ularga ko'plab kitoblarni o'qib ularni mag'zini miyasiga joylab olganini, agarda kutubxonaga o't ketib barcha kitoblar yonib ketsa ham kutubxonani bemalol qayta tiklashga qodir ekanini aytib yo'lida davom etadi. Bu suhbatdan anglashiladiki, noyob aql egasi bo'lgan olimning qay darajada bilimga ega ekanini ko'rishimiz mumkin. Bu albatta Olloh tomonidan berilgan in'omdir.

Tabibi hoziq qayerga bormasin doim muhtojlarga yordam qo'lini cho'zar edi. Har bir kasalga muolaja qilar edi. Har bir jonga malham bo'lish bilan dong taratgan olim Jurjon shahrida ham bemorlarning dardiga davo topar edi. Bir qarashda davosi yo'qdek tuyulgan kasallarni ham davolagan. Masalan, bir mo'ysafid o'g'lining betobligini aytadi. O'g'li ho'kizman deya jar solayotganini aytib yurganini aytadi. Odamlar ko'ziga kulguli holat bo'lib tuyulsa ham olim shunday narsa o'ylab topadiki, o'g'ir ahvoldagi bemor berilgan dorilar ta'sirida sog'ayib ketadi. Tabib bemor oldiga xuddi qassob ko'rinishida kirib keladi. Uni davolaydi. Bunday holatlar o'quvchi kitobxon uchun adibning hayoloti mahsuli sifatida ko'rinishi mumkin. Endi buni haqiqat yoki to'qima ekanligini shogirdining asari orqali bilib olamiz. Tabibning o'z ishiga mas'uliyat bilan

yondoshishi hozirgi yoshlarni sabrli bo'lishga, o'z ishiga mehr qo'yishga, mas'uliyatli bo'lishga undaydi. Tabibi hoziqning hayoti to'g'risida bunday afsonalarga juda ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, tomir urishidan sevgining dardiga davo topgani, telbalikka chalinganlarni asl holatiga qaytarganini keltirishimiz mumkin. Tabib bir soha bilangina cheklanib qolmasdan boshqa sohalarni ham mukammal tarzda egallab olgan. Turli o'lkalardagi mutafakkirlar, olimlar bilan turli sohalarda yozishmalar olib boradi. Xalqparvar olim sargardonlikda yursa ham doim ijod bilan mashg'ul bo'lgan. Asarlar yaratgan. Istiqlool, xurriyat uchun intilgan. Hech qachon zolimlarga bo'yin egmagan. U hamisha o'z yurti istiqbolini yuqori cho'qqilarda ko'rishga intilgan. Olimning qilgan ishlarini, yozgan asarlarini avlodlarga ibrat tarzida ko'rsata olamiz. Ibn sino to'g'risida ko'plab afsonalar bor. Ularning ko'pi oddiy xalq vakillari tomonidan aytilgan. Ulardan yana biri olim hayotining so'ngi paytlarida yangi shogirdi tomonidan tayyorlangan dorining ko'proq berilishi oqibatida olimning hayot yo'liga nuqta qo'yilgani to'g'risidadir. Shunday qilib, muallif tarixiy shaxs siymosini mukammal tarzda ifodalashga harakat qilgan. Adib asarini o'qigan har bir yosh qalblarda bizning yurtimizda ulug' daholar o'tgani to'g'risida g'urur, iftixor tuyg'ulari mavj uradi. Mana shunday bobolarimiz borligidan faxrlanamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'hati:

1. M.Osim. Karvon yo'llarida. Saylanma. Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. 1987. 35-67 sahifalar.
2. Maqsud Qoriyev "Ibn Sino" romani. "SHarq" nashriyot -matbaa konsernining bosh tahririyati. Toshkent. 1995.
3. www.ziyouz.com kutubxonasi

